

Poema (1-0)

El objetivo de esta encuesta es conseguir una serie de datos y opiniones sobre un micropoema escrito en castellano.

Su contribución es muy importante para nuestra investigación y nuestro trabajo; valoramos enormemente su tiempo y agradecemos de antemano todas sus respuestas y comentarios.

*Obligatorio

1. Por favor, escribe el nombre que has elegido. *

Por favor, lee el siguiente poema.

Una mirada que se detenga en el camino un momento de silencio una
promesa lanzada al viento un sol en tu cielo y en los labios,,,, un TQ,,,,,

2. Pregunta 1: ¿Tienes algún problema para entender este poema? *

Marca solo un óvalo.

- No *Salta a la pregunta 4*
 Si

Problemas de entendimiento

Poema.

Una mirada que se detenga en el camino un momento de silencio una
promesa lanzada al viento un sol en tu cielo y en los labios,,,, un TQ,,,,,

3. Pregunta 2: ¿Cuál es tu problema? *

Entendimiento de palabras

Poema.

Una mirada que se detenga en el camino un momento de silencio una
promesa lanzada al viento un sol en tu cielo y en los labios,,,, un TQ,,,,,

4. Pregunta 3: ¿Hay palabras difíciles de comprender en este poema? *

Marca solo un óvalo.

No *Salta a la pregunta 7*

Sí *Salta a la pregunta 5*

Palabras de difícil comprensión

Poema.

Una mirada que se detenga en el camino un momento de silencio una
promesa lanzada al viento un sol en tu cielo y en los labios,,,, un TQ,,,,,

5. Pregunta 4: ¿Cuáles son las palabras que no entiendes del poema? *

6. Pregunta 5: ¿Habías leído/oído estas palabras alguna vez? *

Marca solo un óvalo.

Sí

No

Significado del poema

Poema.

Una mirada que se detenga en el camino un momento de silencio una
promesa lanzada al viento un sol en tu cielo y en los labios,,,, un TQ,,,,,

7. Pregunta 6: ¿Qué piensas que significa el poema? *

Marca solo un óvalo.

Te quiero se puede decir con una mirada. Te quiero se puede decir con un momento de silencio.

Para decir te quiero hay que estar en silencio y mirarse a los ojos.

Los sentimientos solo se pueden expresar hablando.

No sé.

Entendimiento del poema

Poema.

Una mirada que se detenga en el camino un momento de silencio una
promesa lanzada al viento un sol en tu cielo y en los labios,,,, un TQ,,,,,

8. Pregunta 7: Explica lo que entiendes del poema. *

Sentimientos al leer el poema

Poema.

Una mirada que se detenga en el camino un momento de silencio una
promesa lanzada al viento un sol en tu cielo y en los labios,,,, un TQ,,,,,

9. Pregunta 8: ¿Qué has sentido al leer este poema? *

Marca solo un óvalo.

- Alegría
- Tristeza
- Ilusión
- Tranquilidad
- Nerviosismo
- Rabia
- Enfado
- Otro: _____

Normas de lectura fácil en el poema

Poema.

Una mirada que se detenga en el camino un momento de silencio una
promesa lanzada al viento un sol en tu cielo y en los labios,,,, un TQ,,,,,

10. Pregunta 8: ¿Qué normas de lectura fácil no cumple este poema? *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios